

Taxonomie zur Quellenklassifizierung für virtuelle Rekonstruktionen

Entwurf Version 0.2.0

März 2026

Mitwirkende: Marc Grellert, Markus Wacker, Jonas Bruscke, Christina Clausen,
Daniel Beck

Präambel

Virtuelle Rekonstruktionen in den Bereichen Architektur, Archäologie und Kulturerbe basieren auf einer Vielzahl von Quellen und Argumenten, die auf verständliche Weise dokumentiert werden sollten (Paradata). Eine umfassende, standardisierte Klassifizierung von Quellen, die speziell auf virtuelle Rekonstruktionen zugeschnitten ist, würde die Erstellung einer vergleichbaren und objektiven Dokumentation erheblich erleichtern. Zu diesem Zweck wurde ein hierarchisches Klassifizierungsschema für Quellen mit sieben primären Kategorien entwickelt, das auf bestehenden Vokabularen und Erfahrungen aus realen Projekten basiert. Jede Quelle kann anhand objektiver Kriterien (z. B. Quellenart, Entstehungskontext, Maßstab) näher beschrieben werden.

Um Quellen detaillierter zu beschreiben, können den einzelnen Quellenarten Attribute hinzugefügt werden. Attribute können verschiedene Arten von Werten haben, nämlich:

- Einzelauswahl (S),
- Mehrfachauswahl (M),
- Ja/Nein (B),
- Texteingabe (T).

Wenn ein Wert vom Benutzer nicht explizit ausgewählt oder angegeben wird, wird davon ausgegangen, dass die Information unbekannt ist.

1. Fotografien und Filme			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • Fotografie • Film 	Was ist dargestellt? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie • Baurest • Befund • Sediment • Werkprozesse	Alle
	Intention (M)	Ohne direkte Intention • Bauaufnahme/Befunddarstellung • Funddarstellung • Dokumentation • Künstlerische Darstellung	Alle
	Erhaltungszustand (Quelle) (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Vollständig • Teilweise • Original in Augenschein genommen	Alle
	Farbig (S)	Schwarz/Weiß • Koloriert • Farbig	Alle
	Luftbild (S)	Drohnergestützt • Flugzeug • Satellit	Alle
	Perspektivisch / Orthogonal (S)	Perspektivisch • Orthogonal • Orthomosaik	Alle
	Träger (M)	Digital • Papierabzug • Glasplatte • Negativ • Diapositiv	Alle
	Panorama (T)	Gradzahl	Alle
	Mono / Stereo (S)	Monoskopisch • Stereoskopisch	Alle

2. Technische Zeichnungen von Gebäuden und beweglichen Objekten			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • Grundriss / Planum • Schnitt / Profil • Aufriss / Ansicht • Perspektive 	Was ist dargestellt? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie	Alle
	Intention (M)	Entwurfsplan • Bauplan • Entwurfsplan oder Bauplan • Planungsunterlage • Bauaufnahme/ Befunddarstellung • Funddarstellung • Dokumentation • Rekonstruktion • Künstlerische Dokumentation oder Darstellung • Funktionsdarstellung • Simulation	Alle
	Erhaltungszustand (Quelle) (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Vollständig • Teilweise • Original in Augenschein genommen	Alle
	Information zu Farbigkeit / Materialität (M)	Farbigkeit • Materialität	Alle
	Freihandzeichnung (B)	Ja • Nein	Alle
	Planbezeichnung (B)	Ja • Nein	Alle
	Vermaßt (B)	Ja • Nein	Alle
	Vektorbasiert (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstabsleiste (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstab (B,T)	Ja • Nein + Wert	Alle
	Schnittlinie (B)	Ja • Nein	Alle
	Planstempel (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstäblich (B)	Ja • Nein	Alle
	Farbig (B)	Ja • Nein	Alle
	Detailplan (B)	Ja • Nein	Alle
	Höhenangaben (B)	Ja • Nein	Grundriss
	Nordpfeil (B)	Ja • Nein	Grundriss
	Abwicklung (B)	Ja • Nein	Aufriss / Ansicht
	Schnittart (S)	Gebäudeschnitt • Stratigraphie • Archäologisches Profil • Hydrologisches Profil	Schnitt / Profil
	Perspektivart (S)	Axonometrie • Isometrie • Fluchtpunktzeichnung • Explosionszeichnung	Perspektive

3. Stadtdarstellungen / Landkarten / Gelände			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtplan • Landkarte • Stadtveduten • Geländedarstellungen 	Was ist dargestellt? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie	Alle
	Intention (M)	Entwurfsplan • Bauplan • Entwurfsplan oder Bauplan • Planungsunterlage • Bauaufnahme/ Befunddarstellung • Funddarstellung • Dokumentation • Rekonstruktion • Künstlerische Dokumentation oder Darstellung • Simulation	Alle
	Erhaltungszustand (Quelle) (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Vollständig • Teilweise • Original in Augenschein genommen	Alle
	Information zu Farbigkeit / Materialität (M)	Farbigkeit • Materialität	Alle
	Art der Zeichnung (S)	Technische Zeichnung • Freihandskizze	Alle
	Bezeichnung (B)	Ja • Nein	Alle
	Vermaßt (B)	Ja • Nein	Alle
	Vektorbasiert (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstabsleiste (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstab (B,T)	Ja • Nein + Wert	Alle
	Schnittlinie (B)	Ja • Nein	Alle
	Planstempel (B)	Ja • Nein	Alle
	Maßstäblich (B)	Ja • Nein	Alle
	Farbig (B)	Ja • Nein	Alle
	Detailplan (B)	Ja • Nein	Alle
	Höhenangaben (B)	Ja • Nein	Alle
	Orthogonal / Perspektivisch (S)	Orthogonal • Perspektivisch	Alle
	Nordpfeil (B)	Ja • Nein	Stadtplan, Landkarte, Stadtveduten
	Art des Stadtplans	Lageplan • Kadasterplan • Themenkarte	Stadtplan
	Art der Geländedarstellung	Stratigrafisch • Archäologisch • Hydrologisch	Geländedarstellung

4. 3D-Modelle und ihre Abbilder			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • Physisches Modell • Digitales Modell 	Was ist dargestellt? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie	Alle
	Intention (S)	Bauaufnahme/Befunddarstellung • Funddarstellung • Dokumentation • Entwurfsmodell • BIM-Modell • Rekonstruktion • Künstlerische Dokumentation oder Darstellung • Simulation	Alle
	Information zu Farbigkeit / Materialität (M)	Farbigkeit • Materialität	Alle
	Maßstab (B,T)	Ja • Nein + Wert	Physisches Modell
	Erhalten / Zugänglich (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Foto • Film • Original in Augenschein genommen	Physisches Modell
	Erhalten / Digital zugänglich (M)	Datensatz erhalten • Software erhalten • Notwendige Hardware erhalten • Open source	Digitales Modell
	Digital born (M)	Volumenmodell • Oberflächenmodell	Digitales Modell
	Digitalisierung (M)	Laserscan • SfM-Aufnahme • LiDAR	Digitales Modell
	Ausspielung (M)	Einzelbild • Animationsfilm • Echtzeitmodell • AR • VR • MR • Panorama	Digitales Modell Model
	Simulation (M)	Licht • Klang • Geruch • Ereignisse • Mechanik • Sichtbarkeit • Temperatur • Geometrie • Statik	Alle

5. Schriftliche und mündliche Beschreibungen			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • Bericht / Dokumentation • Literarischer Text • Veraktung / Verwaltungsdokument • Inschrift / Beschriftung • Forschungsliteratur • Traktat • Mündlicher Äußerung • Sonstiges 	Was ist dargestellt? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie	Alle
	Intention (S)	Beschreibung • Bauaufnahme/ Befunddarstellung • Fundbeschreibung • Dokumentation • Planungsunterlage • Rekonstruktion • Administrative Handlung	Alle
	Erhaltungszustand (Quelle) (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Vollständig • Teilweise • Original in Augenschein genommen	Alle
	Information zu Farbigkeit / Materialität (M)	Farbigkeit • Materialität	Alle
	Format (M)	Druckschrift • Handschrift • Audio • Video • Digital • Digitalisiert • Maschinenlesbar	Alle
	Sprache (T)	Text	Alle
	Schriftart (T)	Text	Alle
	Art der mündlichen Äußerung (M)	Interview • Vortrag • Zeitzeugenbericht	Mündliche Äußerung
	Art des literarischen Textes (M)	Prosa • Poesie • Baubeschreibung • Reisebericht • Briefwechsel • Autobiografie	Literarischer Text
	Art des Berichts (M)	Besprechungsprotokoll • Denkmalschutzbericht • Sitzungsbericht • Presseveröffentlichung • Grabungsbericht	Bericht / Dokumentation
	Art der Veraktung / Verwaltung (M)	Akte • Rechnung • Urkunde	Veraktung / Verwaltungsdokument

6. Künstlerische Darstellungen			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • 2D • 3D 	Was ist dargestellt? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie	Alle
	Intention (S)	Künstlerische Darstellung (fest)	Alle
	Erhaltungszustand (Quelle) (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Vollständig • Teilweise • Original in Augenschein genommen	Alle
	Farbig (B)	Ja • Nein	Alle
	Art der 2D-Darstellung (M)	Gemälde • Zeichnung • Wandgemälde • Handskizze • Druckgrafik • Buchmalerei • Vasenmalerei • Porzellanmalerei • Glasmalerei • Mosaik • Intarsie • Collage • Bühnenbild • Tapete • Textilkunst • Graffiti • Münze • Medaille • Siegel • Sonstiges	2D
	Art der 3D-Darstellung (M)	Skulptur • Miniatur (Skulptur) • Kleinplastik • Relief • Möbel • Liturgisches Gerät • Goldschmiedekunst • Modell • Gefäß • Hausurne • Sonstiges	3D
	Materialien (T)	Text	Alle
	Signatur des Künstlers (B)	Ja • Nein	Alle

7. Beprobung / Erprobung / Berechnung			
Quellenart	Attribut	Werte	Anwendbar auf
<ul style="list-style-type: none"> • Altersbestimmung • Materialanalyse • Geophysikalische Messung / Methode • Fernerkundung / UAV • Berechnung / Simulation 	Zu was gehört es? (M)	Innen • Außen • Bewegbares Objekt • Stadtraum • Ereignis • Bauteil • Skulptur • Topographie	Alle
	Intention (M)	Beschreibung • Bauaufnahme/ Befunddarstellung • Fundbeschreibung • Dokumentation • Planungsunterlage • Rekonstruktion • Administrative Handlung	Alle
	Erhaltungszustand (Quelle) (M)	Erhalten • Überliefert • Zugänglich • Vollständig • Teilweise • Original in Augenschein genommen	Alle
	Art der Beprobung (M)	Kernbohrung • Befundprobe • Fundprobe • Oberflächen-aufsammlung	Alle
	Ergebnisformat (M)	Text • Plan • Bild • Zeichnung • Interview • Diagramm • Film	Alle
	Art der Altersbestimmung (M)	OSL • C14	Altersbestimmung
	Art der Materialanalyse (M)	Genanalyse • Chemische oder mineralogische Analyse • Röntgenuntersuchung • Mikroskopische Analyse • Isotopie (Botanik, Zoologie, Anthropologie, Mineralogie)	Materialanalyse
	Art der Geophysikalischen Messung / Methode (M)	Bodenradar • Elektromagnetik • Resistivität • Magnetometrie bzw. Suszeptibilität • Sonar • Seismik	Geophysikalische Messung / Methode
	Art der Fernerkundung / UAV (M)	LiDAR • Multispektral • Infrarot • Radar	Fernerkundung / UAV
	Art der Berechnung / Simulation (T)	Text	Berechnung / Simulation